

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI BOSHLANG'ICH SINFLARIDA O'QUVCHILARIDA MA'NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH

Eshmatov Islom Bahodir o'g'li
Mo'minov Isroil Xudoyshukur o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Magistratura bo'limi Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) II bosqich 1-guruh magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950500>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim boshlang'ich sinflarida o'quvchilarida ma'naviy va axloqiy fazilatlarining shakllantirish usullari va vazifalari haqidagi ma'lumotlar joy olgan.

Kalit so'zlar: Yoshlar, ma'naviyat, tarbiya, axloq, kelajak, ta'lim, kosepsiya. Farzandlarimizni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, ularda axloqiy ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda. Bu borada yurtimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarorini misol keltirishimiz mumkin. Konsepsiya BMTning «Yoshlar-2030» strategiyasida belgilangan «Yoshlar manfaatlarini ko'zlab, ular bilan ishlash» bosh tamoyiliga asoslanadi. Konsepsiya 2023-yildan boshlab har yili tasdiqlanadigan tegishli «yo'l xaritalari» asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, mazkur konsepsiyada quyidagi vazifalarni bajarish nazarda tutilgan:

- yoshlarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy bazani takomillashtirish;
- ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning sifatli ta'lim olishini ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish;
- yoshlarga munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish;
- yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish, ular o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan «Besh muhim tashabbus»ni amalga oshirish;
- ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor yoshlar, mehribonlik uylarida tarbiyalangan, yetim bolalar, boquvchisini yo'qotgan va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash;

➤ yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlar jamoat tashkilotlari va volontyorlik harakatlarini qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

Bundan tashqari yoshlarimiz ma'naviya va axloqiy tarbiyasida xalq og'zaki ijodi uning ajralmas bir qismi sifatida qaraladi. Sababi, xalq og'zaki ijodida ezgulik va yomonlik, xayrixohlik va pastkashlik, samimiylik va hasad, vijdon va firibgarlik, mehnatsevarlik va dangasalik, rahm-shavqat va shavqatsizlik, insonparvarlik va qalbsizlik, vatanparvarlik va xiyonat kabi umuminsoniy axloqiy fazilatlarining qarama-qarshi qo'yilishini bir-biridan farqlashga yordam beradi. Jarayonda omma tomonidan ishlab chiqarilgan axloq, axloqiy qadriyatlar va me'yorlarga ijobiy munosabatni rivojlantirish ozodlik va ijtimoiy tenglik, tinch va baxtli hayot uchun asrlar davomida olib borilgan kurash o'z aksini topgan. Shaxsni har tomonlama barkamol rivojlantirish jarayonidagi asosiy muammo axloqiy tarbiyadir. Faqat uning sharofati bilan odam hayvonot olamidan ijtimoiy mavjudot sifatida ajralib chiqadi. Izlanivchanlikni rivojlantirish, bilimlarni egallash, tafakkur, xotira va zukkolikni takomillashtirish, shaxsni har tomonlama kamol toptirishning o'zagi hisoblanadi. Shuni yodda tutish kerakki, chuqur bilim va ta'limsiz hayotni tubdan o'zgartirish, zamonaviy sivilizatsiya darajasida bo'lish, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli oldinga siljish mumkin emas. Jamiyatni demokratlashtirish, fikr va e'tiqod erkinligi sharoitida yoshlar bilimlarini mexanik tarzda o'zlashtirmay, zamonaviy hayot va ta'lim uchun zarur bo'lgan xulosalarni o'zlari chiqardilar. Ta'lim va tarbiyaga ana shunday yondashishgina jamiyatning vijdonli a'zolarini tarbiyalash, har bir yangilik, ilg'or yo'llarni topish, zamonaviy sivilizatsiya yutuqlaridan foydalanish, noto'g'ri va zararli siyosiy oqimlar ta'siriga berilmaslik rivojlanishga imkon beradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya insonning ijtimoiylashuvi, ufq doirasining izchil kengayishi va qadriyat-semantik inkosining kuchayishiga olib keladi. Shu bilan birga inson rivojlanadi va mustaqil ravishda o'zini baholay boshlaydi va ongli darajada asosiy axloqiy va axloqiy me'yorlarni shakllantiradi, atrofdagi odamlarga, mamlakatga va dunyoga nisbatan xatti-harakatlar ideallarini belgilaydi.

Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy rivojlanishi va tarbiyalash konseptsiyasi ta'lim faoliyatining majburiy elementidir. Har bir bola uchun ta'lim muassasasi moslashish, axloq va ko'rsatmalarni shakllantirish muhitiga aylanadi. Aynan yoshligida bola ijtimoiylashadi, ma'naviy va aqlan rivojlanadi, muloqot doirasini

kengaytiradi, shaxsiy xususiyatlarini namoyon qiladi, uning ichki dunyosini belgilaydi. Fuqaroning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi va tarbiyasi konsepsiyasi ko'p bosqichli va murakkabdir. Bunday o'zaro munosabatlar bolada ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish va haqiqiy fuqaroni tarbiyalashga qaratilgan. Boshlang'ich ta'limning Davlat ta'lim standartida ma'naviy-axloqiy tarbiya konsepsiyasi bolani o'qitish va uning shaxs sifatida shakllanishiga nafaqat o'quv faoliyati jarayonida, balki qolgan vaqt davomida ham katta e'tibor berilishini nazarda tutadi. Tarbiyaning asosiy maqsadi ham aynan doimiy yangilanib turish va takomillashish sharoitida insonning axloqiy va ma'naviy rivojlanishi hisoblanadi va u quyidagi vazifalarni belgilaydi:

1. Bolaga o'zini rivojlantirishda, o'zini tushunishda, oyoqqa turishda yordam bering. Bu har bir o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirishga, uning o'ziga xos fikrlash turi va umumiy dunyoqarashini anglashga hissa qo'shadi.

2. Xalqning ma'naviy qadriyatlari va urf-odatlariga bolalarda to'g'ri munosabatni shakllantirish uchun barcha sharoitlarni yaratib bering.

3. Bolaning ijodiy mayllari paydo bo'lishiga, badiiy fikrlashga, yomon va yomonni mustaqil ravishda aniqlashga, maqsadlarni belgilashga va ularga qarab borishga, o'zingizning harakatlaringizni bo'yashga, asosiy ehtiyojlar va istaklar bilan belgilanishga ko'maklashish.

Yillar davomida o'qituvchilar tobora yangi vazifalar va talablarga duch kelishmoqda. Ulardan biri bu o'qituvchi bolaning ma'naviy fazilatlarini ochib berishda, unda axloqiy tuyg'ularni shakllantirishda, yovuzlikka qarshi turish zarurligini, uni to'g'ri tanlov qilishga o'rgatishdir. Bunda esa axloqning an'anaviy manbalariga tayaniladi. Insoniyat dunyo tinchligi uchun kurash, ko'plab xalqlar va urf-odatlarning birlashishi, boshqalarning fikri va qarashlariga hurmat, boshqa mamlakatlar bilan munosabatlarni rivojlantirish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan shaxsni ma'naviy-axloqiy rivojlantirish va tarbiyalash konsepsiyasida tavsiflangan asosiy qadriyatlar taxminiydir. Maktab o'quvchilarini tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha o'z dasturini tuzayotganda, maktab konsepsiyada belgilangan ideallarni buzmaydigan va ta'lim jarayoniga xalaqit bermaydigan qo'shimcha qiymatlarni qo'shishi mumkin. Ta'lim dasturini ishlab chiqishda ta'lim muassasasi o'quvchilarning yoshi va xususiyatlariga, ularning ehtiyojlariga, ota-onalarning talablariga, yashash mintaqasiga va boshqa omillarga tayanib, milliy qadriyatlarining ayrim guruhlariga e'tibor qaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-3907-сон 14.08.2018. lex.uz.
2. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati. – T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010.-B.333.
3. Ma'naviy-axloqiy tarbiya. <https://uz.everaoh.com/manaviy-axloqiy-tarbiya/>.